

fdm_ubhildesheim - [fdm_ubhildesheim]

50. Jour Fixe FDM Januar 12 @ 14:00 - 16:00

Bitte warten ...

fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de

Titel: Forschungsdatenmanagement

Listenarchiv

- **From:** <annette.strauch@uni-hildesheim.de>
- **To:** fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de
- **Subject:** [fdm_ubhildesheim] 50. Jour Fixe FDM Januar 12 @ 14:00 - 16:00

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe FDM-Interessierte!

in der kommenden Woche werde ich beim Jour fixe NRW von unserem FDM an der SUH berichten:

<https://blog.rwth-aachen.de/forschungsdaten/event/50-jour-fixe-fdm/>

Thema: Standortstrategien für den Aufbau von FDM-Services

Eva Eilert und Stefanie Söhnitz (Hochschule Düsseldorf): Open Science – Route planen und los?

Annette Strauch-Davey (Universität Hildesheim): Forschungsnaher Dienst einer Universitätsbibliothek

Ich danke Ihnen für Ihre Kooperation hinsichtlich der zahlreichen Use Cases aus allen Fachbereichen und unterschiedlichen Instituten. Das war sehr nützlich für unseren Standort!

Ein frohes Neues Jahr 2022,
Annette Strauch-Davey

- love your data

-
- **[fdm_ubhildesheim] 50. Jour Fixe FDM Januar 12 @ 14:00 - 16:00**, *annette.strauch*, 03.01.2022
-

Archiv bereitgestellt durch [MHonArc 2.6.19+](#).